

**УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРОВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ**

**Департман за фитомедицину и заштиту
животне средине**

Милица Шкорић

дипл. инж. пољопривреде

**МАСНОКИСЕЛИНСКИ САСТАВ БИЉНИХ УЉА И
ЊИХОВА ЕФИКАСНОСТ КАО БИОИНСЕКТИЦИДА
МАСТЕР РАД**

Нови Сад, 2024

Мастер рад

Милица Шкорић

**УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ**

**Департман за фитомедицину и заштиту животне
средине**

Кандидат:

Милица Шкорић

Ментор:

проф. др Војислава Бурсић

**МАСНОКИСЕЛИНСКИ САСТАВ БИЉНИХ УЉА И
ЊИХОВА ЕФИКАСНОСТ КАО БИОИНСЕКТИЦИДА
МАСТЕР РАД**

Нови Сад, 2024.

КОМИСИЈА ЗА ОДБРАНУ И ОЦЕНУ МАСТЕР РАДА:

др Војислава Бурсић, редовни професор

Ужа научна област: Фитофармација

Пољопривредни факултет, Нови Сад

-Ментор-

др Соња Гвозденац, виши научни сарадник

Ужа научна област: Фитофармација

Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад

-Председник-

др Милош Петровић, доцент

Ужа научна област: Ентомологија

Пољопривредни факултет, Нови Сад

-Члан-

Захвалница

Истраживања на изради овог мастер рада спроведена су на Институту за ратарство и повртарство, Институту од националног значаја за Републику Србију, на Одељењу за сунцокрет у Новом Саду, на чему сам веома захвална колегама са Одељења, као и руководиоцу Одељења, др Владимиру Микличу, на пруженој прилици.

Посебну захвалност упућујем ментору проф. др Војислави Бурсић на помоћи током израде мастер рада. Захвалност дугујем и др Милошу Петровићу на сугестијама које су допринеле квалитету рада.

Највећу захвалност дугујем ментору са Института за ратарство и повртарство др Соњи Гвозденац како на помоћи око извођења огледа тако и на писању овог рада.

Искрену захвалност дугујем др Ани Марјановић-Јеромела на материјалу који је коришћен у експериментима.

Хвала др Бранкици Бабец и др Драгани Рајковић на саветима током писања овог рада. Захвалност такође дугујем др Немањи Ћук на помоћи приликом обраде података за овај рад.

Хвала др Јелени Овука и др Жељку Миловцу на саветима током извођења овог огледа. Захвалност дугујем и свим осталима колегама са Института за ратарство и повртарство у Новом Саду на помоћи коју су несебично пружали.

Велико хвала мојој породици на неизмерној подршци.

Истраживање је настало у оквиру пројекта “CARINA- Carinata and camelina to boost the sustainable diversification in EU farming systems“ (број 101081839), финансираног од стране European Research Executive Agency, у оквиру позива HORIZON-CL6- 2022-CIRCBIO-01.

САДРЖАЈ

1. УВОД	1
2. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ	3
2.1.БОТАНИЧКИ ИНСЕКТИЦИДИ	4
2.2.НОВИ ПОТЕНЦИЈАЛНИ БОТАНИЧКИ ИНСЕКТИЦИДИ	7
2.3.ШТЕТОЧИНЕ УСКЛАДИШТЕНИХ ПРОИЗВОДА	8
2.4. ИСПИТИВАНА БИЉНА УЉА КАО ПОТЕНЦИЈАЛНИ БИОИНСЕКТИЦИДИ	9
2.5.ГАСНА ХРОМАТОГРАФИЈА И МАСЕНА СПЕКТРОМЕТРИЈА	13
3.ЗАДАТАК И ЦИЉ РАДА	15
4.МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА	16
4.1.КОРИШЋЕНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ	16
4.2.ПОПУЛАЦИЈЕ ИНСЕКТА	16
4.3.ИСПИТИВАНИ БОТАНИЧКИ ПРЕПАРАТИ И ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА САДРЖАЈА УЉА И ОДРЕЂИВАЊЕ МАСНОКИСЕЛИНСКОГ САСТАВА 16	
4.3.1.Одређивање садржаја масних киселина	16
4.3.2. Биолошки тестови са инсектима	18
5.РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА	21
5.1. ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА САДРЖАЈА УЉА И ОДРЕЂИВАЊЕ МСНОКИСЕЛИНСКОГ САСТАВА	21
5.2. БИОЛОШКИ ТЕСТОВИ СА ИНСЕКТИМА	23
6.ЗАКЉУЧАК	29
7.ЛИТЕРАТУРА	30

**МАСНОКИСЕЛИНСКИ САСТАВ БИЉНИХ УЉА И ЊИХОВА
ЕФИКАСНОСТ КАО БИОИНСЕКТИЦИДА
Милица Шкорић**

РЕЗИМЕ

Циљ рада је да се испита маснокиселински састав биљних уља и њихово потенцијално биоинсектицидно дејство према три штеточине ускладиштених производа и то пиринчани и пасуљев жижак и кестењасте брашнаре. Биљна уља коришћена у овом раду су уље ланика, уље *Brassica carinata* и уље уљане репице.

Резултати показују да у уљу ланика највећи садржај има алфа-линолеинска киселина док у уљу *B. carinata* највећи удео има ерука киселина. У случају пиринчаног жишка након 48 часова, смртност се у третману са уљем ланика, у концентрацији 2%, значајно повећала, те је статистички била знатно виша од смртности у осталим третманима са биљним уљима. Резултати у случају пасуљевог жишка показују да је највећа смртност изазвана са уљем ланика, док је у случају кестењастог брашнара једино препарат К-обиол изазвао значајну смртност.

Кључне речи: биоинсектицид, биљна уља, складишне штеточине

**FATTY ACID COMPOSITION OF PLANT OILS AND THEIR EFFECTIVENESS
AS BIOINSECTICIDES
Milica Škorić**

SUMMARY

The aim of the study is to examine the fatty acid composition of plant oils and their potential bioinsecticidal effects against three pests of stored products: the rice weevil, the bean weevil, and the red flour beetle. The plant oils used in this study are linseed oil, *Brassica carinata* oil, and canola oil.

The results show that linseed oil has the highest content of alpha-linolenic acid, while *B. carinata* oil has the highest proportion of erucic acid. In the case of the rice weevil, after 48 hours, the mortality rate in the treatment with linseed oil at a concentration of 2% significantly increased, which was statistically significantly higher than the mortality in the other treatments with plant oils. The results for the bean weevil show that the highest mortality was caused by linseed oil, while in the case of the red flour beetle only the K-obiol preparation caused significant mortality.

Keywords: bioinsecticide, vegetable oils, storage pests.

1. УВОД

Губици које узрокују штеточине ускладиштених производа (инсекти, микроорганизми и глодари) износе од 20 до 80%, у зависности од региона. Смањење присутних штеточина може допринети повећању залиха хране, које су све неопходније, имајући у виду растућу људску популацију. Сузбијање штеточина у складишним објектима и прехранбеној индустрији, углавном се заснива на употреби хемијски синтетисаних пестицида и фумиганата. Неадекватна и честа употреба ових једињења довела је до развоја резистентности штетних организама према резидуалним инсектицидима, фумигантима и неким фунгицидима. Употреба средстава за заштиту биља доводи до појаве остатака у храни за људску исхрану и животиње, опасности по животну средину и других негативних последица (Гвозденац и сар., 2023). Због све веће забринутости услед употребе конвенционалних пестицида у погледу здравља и опасности по животну средину, отпорност инсеката на инсектициде и потенцијално ограничену употребу ових једињења у блиској будућности, расте интересовање за развој алтернативних средстава за сузбијање складишних штеточина (Gvozdenac et al., 2019).

Посебну групу алтернативних, биорационалних па и еколошки прихватљивих једињења за сузбијање штетних инсеката, чине препарати на бази биљака, укључујући биљна уља. Биљна уља могу имати репелентно дејство, утицати на раст и развиће инсеката, ометати исхрану и друго. У последње време, у различитим деловима света, све више пажње се поклања експлоатацији биљака, као извора биоактивних компоненти у циљу развоја ботаничких производа, што представља новији приступ заштити семена и меркантилног зрна. Доступна научна литература је већ документовала биолошку активности биљних деривата на различите складишне штеточине (Said and Padhte., 2015). Међутим, и поред приказаних и публикованих резултата истраживања, број комерцијално доступних препарата је на глобалном нивоу изузетно мали.

Из тог разлога, постоји стална потреба за даљим истраживањима у циљу проналажења нових биљних извора биоактивних компоненти (материја), односно оптимизације начини екстракције и производње биопестицида, повећање стабилности крајњег производа, уз економску исплативост. Наравно не треба изоставити сталну доступност ресурса и ефикасност препарата на задовољавајућем нивоу.

2. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ

Биопестициди су производи за заштиту биља на бази живих организама и/или производи које синтетишу живи организми. Биоинсектициди се могу класификовати на основу њиховог порекла. Према класификацији (Табела 1.), природних препарата деле се на микробиолошке (бактерије, гљиве, вируси, протозое), биохемијске (есенцијална уља, биљна уља, биљни екстракти, феромони инсеката, минерална уља и друго), и макробиолошке пестициде (предатори и паразитоиди) (Гвозденац и сар., 2013).

Табела 1. Класификација биоинсектицида (Вуковић и Шуња, 2021)

Микробиолошки пестициди	Биохемијски пестициди	Макробиолошки пестициди
бактерије	компоненте из:	инсекти
гљиве	биљака	гриње
вируси	животиња	нематодe
протозое	минерала	
	инсеката	

Алтернатива примени конвенционалних синтетичких пестицида, последњих година, представљају еколошки прихватљиви природни производи са израженим пестицидним деловањем. Поред примене у органској пољопривреди, интензивно се ради на увођењу ових једињења у интегралну и у конвенционалну пољопривредну производњу.

Међу биопестицидима, ботанички пестициди, укључујући и инсектициде, су значајна компонента интегралне заштите биља. То су природни инсектициди, који потичу из биљака и који садрже бројна биоактивна једињења (Magierowicz et al., 2020). Налазе се у облику биљних екстракта, биљних уља и етеричних уља (Abdelatti and Hartbauer, 2020).

2.1.БОТАНИЧКИ ИНСЕКТИЦИДИ

Током еволуције, биљке су развиле способност синтезе различитих испарљивих и неиспарљивих једињења, секундарних метаболита као што су алкалоиди, полифеноли, терпеноиди, стероиди, лигнини, шећери, етерична уља и масне киселине, које се одликују сопственом биолошком активношћу. Ове биолошки активне супстанце су саставни део хемијских одбрамбених механизма против фитофагних инсеката, патогених гљива и бактерија (Bursić et al., 2015). Секундарни биомолекули биљака су главна једињења одговорна за биохемијске интеракције између биљака и животне средине. Могуће је разликовати улогу секундарних биомолекула у односима биљка-инсект и биљка-микрорганizam, као и у алелопатском односу биљка-биљка. Према речима биљног физиолога Ханс Термина, алелопатија потиче од грчке речи „алелон“ што значи „једни друге“ и „патос“ што значи патња. Термин обухвата и биохемијске интеракције између свих врста биљака (Šućur et al., 2016).

Одбрамбени механизми деловања биљака у заштити од штеточина могу бити директни и индиректни. Директна одбрана обухвата механичку заштиту на површини лица биљака (длаке, трихоми, трње, бодље и дебљи листови). Индиректна одбрана се заснива на присуству супстанци попут терпеноида, алкалоида, антоцијана, фенола, кинина и других, које могу имати инсектицидно дејство, успоравати развој и развиће инсеката, деловати као регулатори раста инсеката (Грдиша и Гршић, 2013) или се понашати као репеленти и/или антифидинг средства (ометају исхрану). Међутим, већина секундарних метаболита биљака и њихових деривата су познати првенствено као репеленти бројних штеточина (Gvozdenac et al., 2012). Биохемијске основе њиховог деловања су повезане са присуством специфичних молекула, између осталог, фенолних једињења (Šućur et al., 2017). Као најзначајнији секундарни метаболити, издвајају се биљни полифеноли, који чине једну од најраспрострањенијих група природних супстанци. Фенолна једињења се налазе у целом биљном царству, али врсте у којима су присутна у високом садржају значајно варирају у зависности од таксономске припадности (Šućur et al., 2017).

Због свог биохемијског профила, биљке представљају богат извор биоактивних молекула, потенцијалних инсектицида, који могу послужити као алтернатива комерцијално коришћеним синтетичким инсектицидима и називају се **ботаничким инсектицидима**. Ботанички инсектициди су једињења биљног порекла, добијена различитим методама екстракције активних једињења или класа активних једињења према штеточинама (Suteu et al., 2020). Многи од њих су ефикасни против великог број врста инсеката ускладиштених производа укључујући Coleoptera и Lepidoptera (Gvozdenac et al., 2018).

Ботанички инсектициди имају многе предности у односу на хемијски синтетисане инсектициде. Првенствено, садрже комплекс биолошки активних једињења због чега је мало вероватно да изазивају развој отпорности на цео биолошки активни комплекс, одликују се брзом деградацијом у животној средини, брзом активношћу („knock down“ ефекат) и слично. Њихова употреба је безбеднија за људе, животиње и животну средину, што би могло да допринесе развоју препарата са повољнијим карактеристикама и здравствено безбеднијим за сузбијање штетних инсеката (Vuković et al., 2021).

На стотине ботаничких пестицидних једињења откривено је из многих биљака из породице Rutaceae, Compositae, Meliaceae, Leguminosae, Araceae, Platycodoniaceae, Solanaceae, Chenopodiaceae, Zingiberaceae, Labiatae, Lonicerae, Umbelliferae, Polygonaceae и Euphorbiaceae метаболити поседују пестицидне особине, а бројна једињења секундарних метаболита биљака укључујући алкалоиде, терпеноиде и флавоноиде показују пестицидну активност. Занимљиво је да се неки комерцијални пестициди на биљној бази углавном екстрахују из пиретрума (*Tanacetum cinerariifolium*), дувана (*Nicotiana tabacum* L.) , нима (*Azadirachta indica* A. Juss.), сабадиле (*Schoenocaulon officinale* Gray). Већина пестицида биљног порекла се користи за контролу штеточина инсеката (Ngegba et al., 2022).

Ботанички пестициди потичу из широког спектра биљних породица и могу се користити као биљни екстракти, етерична уља или комбинација обоје. Кора, листови, корени, цветови, плодови, семена, чауре, ризоми и стабљике биљака користе се за производњу ботаничких инсектицида. Одређене биоактивне хемијске супстанце и њихова концентрација унутар одабраног дела биљке одређују који се део користи.

Постоје извештаји о биљкама из породица Myrtaceae, Lauraceae, Rutaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Apiaceae, Cupressaceae, Poaceae, Zingiberaceae, Piperaceae, Liliaceae, Arocynaceae, Solanaceae, Caesalpinaceae и Sapotaceae које садрже биоактивне супстанце са активношћу против пољопривредних штеточина (Divekar., 2023).

Биљна уља, као посебна група ботаничких инсектицида се добијају екстракцијом или пресовањем семена и других делова биљака (Abdelatti and Hartbauer, 2020). Контактне формулације на бази биљних уља, које карактерише ограничена постојаност, представљају алтернативу употреби конвенционалних инсектицида. Њихови прекурсори су биле формулације на бази парафинског уља добијене прерадом нафте, које су показале високу инсектицидну ефикасност. Главно ограничење њихове употребе била је висока фитотоксичност, која је смањена одабиром дестилата са одређеним опсегом кључања и одговарајућим параметрима рафинације. Вишестепени и радно интензиван производни процес, повећани трошкови сировина и потенцијални токсични ефекти на биљке, подстакли су потрагу за еколошки прихватљивијим супстратима. Пратећи овај тренд, комбинација високо рафинисаног парафинског уља са биљним уљима се чинило као добро решење, што је резултирало развојем формулација које карактерише висока ефикасност и ниска фитотоксичност.

Главни механизам деловања биљних уља се заснива на физичком блокирању дисајних путева (фистула) инсеката. Уљни препарат формира танак, хидрофобни слој и спречава размену гасова, што доводи до гушења инсекта. Такође, уља ометају способност инсекта да се храни на третираној површини. У неким случајевима, уља могу да ступе у интеракцију са масним киселинама инсеката, ометајући њихов метаболизам (Quesada and Sadof, 2017). Уља се могу мешати са другим инсектицидима да би се обезбедио шири спектар активности и дуготрајност формулације.

У 2020. години (Графикон 1.) дошло је до значајног пораста употребе ботаничких инсектицида, иако и даље остају у значајно мањој употреби у односу на остала средства за заштиту биља. Ово је првенствено због њихове високе цене производње и дуготрајног процеса увођења на тржиште. Поред тога, ограничена трајност и ефикасност су у корелацији са променљивим атмосферским условима, као и често дејство на само специфичне врсте штеточина.

Графикон 1. Удео појединих инсектицида по врстама у Европи

(<https://www.fao.org/faostat/en/#data/RP>)

Иако је ефикасност многих биљних уља испитана против штеточина ускладиштених производа, врло мали број је формулисан, регистрован и комерцијално доступан. Сходно томе, широм света само 1% тржишта инсектицида чине ботанички производи (Camprolo et al., 2018). У складу са здравственим проблемима људи, ови биљни производи могу послужити као алтернатива хемијским фумигацијама или влажним третманима робе и просотра.

2.2.НОВИ ПОТЕНЦИЈАЛНИ БОТАНИЧКИ ИНСЕКТИЦИДИ

Биљна уља су препарати ниског ризика по здравље људи и већину животиња, укључујући корисне инсекте и природне непријатеље штеточина. Средства за заштиту биља на бази биљних уља су стога атрактивна алтернатива хемијским формулацијама, те могућност њихове интеракције са другим биолошким агенсима омогућава постизање задовољавајуће ефикасности. Пратећи овај тренд, вреди се осврнути на мање познате и недовољно искоришћене уљане биљне врсте попут *Brassica carinata* и *Camelina sativa*.

Најчешћи састојак у комерцијално доступним формулацијама инсектицида на бази уља је уље из семена и коре индијског меденог грма - ним (*Azadirachta indica* A. Juss).

Ово уље је лако доступно, релативно јефтино и што је најважније, не штети птицама или другим корисним инсектима. Своју активност дугује тритерпенима, једињењима из групе лимонида, чији је главни представник азадирахтин. Описан је као ометач исхране и утиче на репродуктивне способности инсеката (Siegwart, 2015). Остала једињења у уљу нима ометају нормалан развој инсекта (пресвлачење и раст) (Kilani-Morakchi et al., 2021.; Muhammad et al., 2021). Уље *Pongamia pinnata* (L.) Pierre постаје све значајније. Садржи око 5% флавоноида, од којих је 2% фуранофлавоноид - карањин који се сматра да је главна биолошки активна компонента која је одговорна за инсектицидну активност уља (Roman, 2016). Други уобичајени састојци који се користе у комерцијалним инсектицидним формулацијама су уље памука и сојино уље. Описани састојци који се налазе у природним препаратима намењеним одбијању инсеката који се хране на дрвенастим биљним врстама, тешко се изолују, што их чини скупим и неефикасним. Због тога је потребно тражити јефтиније и ефикасније препарате биљног порекла, па отуда и идеја да се користе уља мање гајених биљних врста, као што су ланик (*Camelina sativa*) и *Brassica carinata*. Уља ових врста су богата биоактивним једињењима и до сада њихов инсектицидни и репелентни потенцијал није у потпуности истражен (Rzyska, 2024).

2.3. ШТЕТОЧИНЕ УСКЛАДИШТЕНИХ ПРОИЗВОДА

Инсекти ускладиштених производа основни су узрок квантитативних и квалитативних после-жетвених губитака. Стога је велики изазов смањити губитке семенске и меркантилне робе, и ускладиштених производа током складиштења, као и примењивати методе, укључујући и инсектициде који су безбедни за људе и животну средину (Рапоња et al., 2020). Инфестација ускладиштених производа штеточинама може се десити у различитим фазама чувања, односно од жетве до крајњег потрошача. Најзначајније космополитске штеточине ускладиштеног зрна су пиринчани жижак, *Sitophilus oryzae* (L.) (Coleoptera: Curculionidae), пасуљев жижак, *Acanthoscelides obtectus* (Coleoptera: Bruchidae) и кестењасти брашнар, *Tribolium castaneum* Herbst (Coleoptera: Tenebrionidae).

Пиринчани жижак, *S. oryzae*, је полифагна примарана штеточина ускладиштених житарица и житних препраћевина, са растућим економским значајем широм света.

То је уједно и најразорнија штеточина семена породице трава (Poaceae), као што су јечам (*Hordeum vulgare* L.), кукуруз (*Zea mays* L.), пиринач (*Oriza sativa* L.) и пшеница (*Triticum aestivum* L.). Одрасле јединке су дуговечне и способне да заразе неоштећена зрна, стога је и категорисана као примарна штеточина. Ларве се хране и завршавају развој унутар зрна (Аџански et al., 2023).

Пасуљев жижак, *A. obtectus*, је космополитска, полифагна врста која напада пасуљ и друге махунарке. Може да изазове велике губитке пасуља (до 80%) током шест до седам месеци чувања. Сузбијање пасуљевог жишка је од великог значаја, посебно у земљама у развоју, у којима махунарке представљају главни прехранбени ресурс. Највеће штете наноси у складиштима где може оштетити и до 50% семена иако се зараза дешава у пољу и током складиштења. Оштећено зрно губи на тржишној вредности и није употребљиво у људској исхрани (Gvozdenac et al., 2021).

Кестењасти брашнар, *T. castaneum*, је космополитска штеточина, уједно и најчешћа секундарна штеточина у млиновима и индустрији прераде брашна, у складиштима хране и продавницама прехранбених производа (Роровић et al., 2013). Узрокује штету на ускладиштеним производима укључујући житарице, брашно, тестенине, оштећеном зрну и орашастим плодовима. Одрасли живе више од три године, што посебно повећава штетност врсте. Може оштетити ускладиштене житарице било исхраном или смањењем њиховог квалитета услед загађења фецесом и егзувијама, као и остацима угинулих јединки. Њихово дугорочно присуство на брашну и житарицама обично доводи до развоја плесни (Khan et al., 2017).

2.4. ИСПИТИВАНА БИЉНА УЉА КАО ПОТЕНЦИЈАЛНИ БИОИНСЕКТИЦИДИ

Ланик (*Camelina sativa* L.) (Слика 1.) припада фамилији купусњача (Brassicaceae) и категорисана је као уљарица. Једногодишња је биљка са кратким животним циклусом од 85-100 дана. Постоје јаре и озиме сорте, али су јаре сорте распрострањеније. Ланик је пореклом из Европе и централне Азије и узгаја се због уља, углавном у Европи и Северној Америци. Биљка ланика је толерантна на ниске температуре и сушу и стога је добро прилагођен за раст у семиаридним регионима. Због присуства одређених фитохемикалија, ланик поседује одређени ниво отпорности према појединим штетним инсектима и патогенима.

Семе ланика садржи биоактивна једињења као што су глукозинолати, фитинска киселина и танини. Представља „оживљене“ усеве, који су поново уведени у прозиводњу, како би допринели диверзификацији често гајених усева, али и као драгоцен извор биогорива. Према Righini et al. (2016), садржај уља ланика варира од 26 до 43% у јужној и северној Европи. За разлику од других гајених врста из породице Brassicaceae, ланик има јединствен састав уља из семена богатог масним киселинама, токоферолима и фитостеролима. Масне киселине које су приступне у уљу ланика су ерука, линолна, миристинска, нервонска, олеинска, палмитинска, палмитолеинска и стеаринска киселина (Mondor et al., 2022). Уље ланика карактерише веома висок садржај незасићених масних киселина као што су олеинска (18:1, 14-16%), линолна (18:2, 15-23%), еикосеноична (20: 1, 12-15%) α -линоленска киселина (18:3 n-3, 31-40%) (Berti et al., 2016), која је омега-3 незасићена масна киселина потенцијално од користи за исхрану људи и животиња (Ibrahim, 2015). За разлику од других гајених Brassicaceae, ланик садржи испод 4% непожељне масне еруке киселине (Marjanović-Jeromela et al., 2021). Поред тога, масно-киселински састав уља ланика отвара неколико потенцијалних примена за иновативне производе на био-базираним, биоенергетским, козметичким и многим другим секторима. Побољшање квалитета уља до сада је ретко било циљ у узгоју ланика (Marjanović - Jeromela et al., 2021). Уље ланика је извор средњеланчаних масних киселина које су се раније добијале само из палминог и кокосовог уља (Righini et al., 2016). Ланик се може сматрати значајним усевом, јер представља сировину за производњу биогорива, иако до данас постоји много неистражених аспеката који се тичу оптимизације производње и утицаја на животну средину (Mateo et al., 2020). Уље ланика има потенцијал за коришћење у производњи амонијум јонских течности које улазе у састав нових средстава за заштиту биља. Испољавају активност сличну секундарним метаболитима биљке, првенствено репелентно дејство према инсектима. Ова активност је потврђена у случају складишних штеточина, као што су имага житног жишка (*Sitophilus granarius*), ларве и имага малог брашнара (*Tribolium confusum*) и ларве трогодерме (*Trogoderma granarium*) (Вельковић и сар., 2022).

Brassica carinata (Слика 2.) је члан породице Brassicaceae, род *Brassica*. Семе *B. carinata* садржи 18,7 - 28,3% протеина и 42 - 52% уља са изузетним профилем масних киселина. Ерука киселина (41 - 43%) чини примарну компоненту масних киселина, а затим следе линолна, линоленска и олеинска киселина.

B. carinata је толерантна на високе температуре, отпорна је на болести и ломљење семена и има ниже захтеве за влагом од других уљарица исте породице. Сорте које су толерантне на мраз, рано сазревају, ефикасно користе хранљиве материје, имају висок принос са пожељним садржајем уља (Seerpaul et al., 2021).

Уља ланика и *B. carinata* су богата биоактивним једињењима, међутим, имају до сада неистражен инсектицидни потенцијал, док је забележено арборицидно дејство, које се првенствено приписује високом садржају уља у семену. Разлике у садржају појединих компоненти су првенствено узроковане сортним разликама, зрелости биљака и преовлађујућим климатским условима током вегетације. Уље ланика има изразит укус и мирис, често у поређењу са луком или сенфом. Уље има тамно-златну боју, понекад наранџасту. Насупрот томе, уље карината је жуто и има приметну арому (Rzyska et al., 2024). Богат хемијски састав семена ове биљне врсте "регрутује" је као сировину за производњу биопестицида са широким спектром деловања.

Уљана репица (*Brassica napus*) (Слика 3.) се узгаја широм света првенствено због јестивог уља које се добија из семена. Постоје традиционалне сорте уљане репице са високим садржајем ерука киселине које се и даље узгајају за индустријску употребу. Садржај уља у различитим сортама репице креће се од 30,6% до 50,4%. Уље је богато олеинском мононезасићеном масном киселином, која има позитивне ефекте на здравље људи. Поред тога, уље репице има добро избалансиран однос омега-6 и омега-3 масних киселина (2:1), за разлику од других биљних уља попут сојиног и сунцокретовог уља (5:1). Штавише, техником оплемњивања, развијене су сорте богате α -линоленском киселином. У сировом биљном уљу, неколико нутритивно важних компоненти се налази у високим концентрацијама као што су токофероли, фитостероли, каротеноиди, убихинони (коензим К), сквален, полифеноли, а фосфолипиди се налазе у нижим концентрацијама (Goyal et al., 2021). Поред употребе у исхрани, уље ове биљне врсте, нашло је употребу и у заштити биљака. Данас постоји регистрован препарат на бази уља уљане репице, препарат Огриол. Огриол је инсектицид и акарицид који делује механички спречавајући респирацију инсеката. Активна материја у препарату је 92% уље уљане репице, формулисан као концентрат за емулзију (ЕС). Делује контактано и намењен је за еколошку заштиту биља (Agrovodič, 2023).

Поред биљних уља, као стандард коришћен је хемијски синтетисан инсектицид К-obiol, на бази активне материје делтаметрин + пиперонил-бутоксид (25 + 225 g L⁻¹).

Примењена је формулација ЕС, у дози (10-40 ml) намењеној за третирање празних објеката или уврећане робе. К-obiol ЕС-25 је несистемични инсектицид са брзим контактним и дигестивним деловањем за заштиту ускладиштених зрнастих приозвода као и складиштеног простора (Agrovodič, 2023).

Слика 1. *Camelina sativa* (фото:Шкорић, 2024)

Слика 2. *Brassica carinata* (фото:Шкорић, 2024)

Слика 3. *Brassica napus* (фото:Шкорић, 2024)

2.5. ГАСНА ХРОМАТОГРАФИЈА И МАСЕНА СПЕКТРОМЕТРИЈА

Гасна хроматографија (GC) је хроматографска метода за раздвајање органских једињења, док се за детекцију могу користити пламено-јонизациони (FID), детектор хватања електрона (ECD), азот-фосфорни детектор (NPD), као и различити масени спектрометри (MSD или MS/MS) и детекције органских једињења и најчешће се користи у комбинацији са масеном спектрометријом (MS) (Слика 4.). Комплексне смеше се могу веома лако раздвојити гасном хроматографијом, а MS масена спектрометрија се може користити за идентификацију једињења, али и као конфирмативна метода када су једињења идентификована и квантификована помоћу других детектора се користи за идентификацију индивидуалних компонената. GC се може директно везати за MS, што представља континуални поступак везивања. Постоји више модела интерфејса који повезују ова два инструмента. У дисконтинуалном поступку компоненте се прво раздвајају помоћу GC, затим се кондензацијом у капиларној цеви на излазу издвајају, а потом се сваки узорак уноси засебно у MS. Током анализе добија се велики број података, који се не могу обрадити ручно, па је неопходно повезивање инструмената са рачунарским системом.

Код ове хроматографске методе мобилна фаза је носећи гас, обично инертан (најчешће аргон или хелијум) или гас који не реагује са испитиваним узорком, а као стационарна фаза могу се користити молекулска сита или се користе капиларне колоне пресвучене вискозном течношћу.

Слика 4. GC-MSD хроматограф (фото: Шкорић, 2024)

3.ЗАДАТАК И ЦИЉ РАДА

Задатак рада је утврђивање маснокиселинског састава биљних уља (уље ланика, *Camelina sativa*, уље *Brassica carinata* и уље уљане репице, *Brassica napus*) и испитивање биоинсектицидног дејства на три складишне штеточине *Sitophilus oryzae*, *Acanthoscelides obtectus* i *Tribolium castaneum* у различитим временским интервалима.

Циљ рада је утврђивање активности биљних уља, односно која биљна уља проузрокују највећи проценат смртности на три различите складишне штеточине и након ког временског периода, као и то да ли поседују репелентни потенцијал.

4. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА

4.1. КОРИШЋЕНЕ ХЕМИКАЛИЈЕ

У истраживању је коришћено уље добијено из семена ланика (*Camelina sativa*), *Brassica carinata* која су узгајана на пољима Института за ратарство и повртарство на Римским Шанчевима (Војводина., 45° 34' 23.2" N 19° 86' 18.9" E), Института од националног значаја за Републику Србију, и комерцијални препарат уљане репице (*Brassica napus*). Дестилована вода је била контрола. Препарати су примењени у концентрацији од 1 и 2% (Слика 5.), уз додаток оквашивача (Tween) у концентрацији 0,1%.

4.2. ПОПУЛАЦИЈЕ ИНСЕКТА

Лабораторијске популације све три врсте инсеката узгајане су у контролисаним условима, у клима коморама у Лабораторији за испитивање биљног стреса, на Институту за ратарство и повртарство Институту од националног значаја Републику Србију. Популација *S. oryzae* је узгајана на 27 ±1 °C при 65% влажности, на семену пшенице (сорта Победа), популација *A. obtectus* на 27 ±1 °C и 75% влажности, на семену пасуља (сорта Белко), а популација *T. castaneum* на 26 ±2 °C и 55% влажности на белом пшеничном брашну.

4.3. ИСПИТИВАНИ БОТАНИЧКИ ПРЕПАРАТИ И ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА САДРЖАЈА УЉА И ОДРЕЂИВАЊЕ МАСНОКИСЕЛИНСКОГ САСТАВА

4.3.1. Одређивање садржаја масних киселина

Услови GC-MSD :

1. Почетна температура је 80 °C која се одржава 0 минута, затим се температура повећа 4 °C по минути све до 220 °C. Када достигне 220 °C, одржава се на тој температури 5 минута. Након 220 °C, температура се поново повећава брзином од 4 °C по минути до 240 °C. На 240 °C, одржава се 13 минута.

2. Запремина узорка који се уноси у систем је већа од 0,5 μL .
3. Splitless начин рада значи да се сав узорак шаље у колону. Температура уноса (инлета) је 250 $^{\circ}\text{C}$.
4. Као носилац (carrier gas) користи се азот (N_2), што је стандардна пракса у гасној хроматографији.
5. Користи се колона CP-SIL88, која је дугачка 100 метара. Унутрашњи пречник колоне је 0,25 mm. Дебљина стационарне фазе је 0,20 μm .
6. Користи се FID (пламено-јонизациони детектор) који ради на 270 $^{\circ}\text{C}$. FID је осетљив на органска једињења и често се користи у гасној хроматографији.

Пикови у узорцима су идентификовани поређењем ретенционих времена са пиковима у аналитичком стандардним стандарду Supelco 37 компоненти FAMES (Supelco, Bellefonte, САД). Садржај масних киселина је израчунат као mg/g липида и изражен као релативна количина укупних масних киселина и изражен у %.

Аналитички стандард смеше масних киселина за њихово одређивање методом гасне хроматографије садржи 37 киселина: бутанска киселина (C4), капронска киселина (C6), каприлна киселина (C8), капринска киселина (C10), ундекасна киселина (C11), лауринска киселина (C12), тридеканска киселина (C13), миристочна киселина (C14), миристолеинска киселина (C14:1), пентадеканска киселина (C15), цис-10-пентадеканска киселина (C15:1), палмитинска киселина (C16), палмитолеинска киселина (C16:1), хептадеканска киселина (C17), цис-10-хептадеканска киселина (C17:1), стеаринска киселина (C18), олеинска киселина (C18:1n9c), елаидинска киселина (C18:1n9t), линолеинска киселина (C18:2n6c), линолеадићна киселина (C18:2n6t), гама-линолеинска киселина (C18:3n6), алфа-линолеинска киселина (C18:3n3), арахидна киселина (C20), цис-11-еикозеноична киселина (C20:1n9), цис-11,14-16-еикозадиноична киселина (C20:2), цис-8,11,14-еикозатриеноична киселина (C20:3n6), цис-11,14,17-еикозатриеноична киселина (C20:3n3), арахидонска киселина (C20:4n6), цис-5,8,11,14,17-еикозапентаенска киселина (C20:5n3), хеникосанска киселина (C21), бехенска киселина (C22), ерукична киселина (C22:1n9), цис-13,16-докосадиноична киселина (C22:2), цис-4,7,10,13,16,19-докосаехсаенска киселина (C22:6n3), триказанска киселина (C23), лигноцерична киселина (C24), нервонска киселина (C24:1n9).

4.3.2. Биолошки тестови са инсектима

Биолошка активност биљних уља, испитана је на пиринчаном жижку *Sitophilus oryzae* (L.) (Coleoptera: Curculionidae), пасуљевом жижку, *Acanthoscelides obtectus* (Coleoptera: Bruchidae) и кестењастом брашнару, *Tribolium castaneum* Herbst (Coleoptera: Tenebrionidae).

Слика 5. Припрема 2% раствора ботаничких препарата (фото: Шкорић, 2024)

Тест контактне активности:

У циљу испитивања контактне деловања биљних уља и конвенционалног инсектицида, оглед је постављен по методи Kouninki et al. (2007). У стаклене епрувете димензија 14 cm, Ø 1cm, испране са раствором биљних уља и Огриола, у концентрацији од 0,5; 1 и 2% и препарата К-обiol и контроле (раствор емулгатора Tween), унето је по 20 јединки пиринчаног, пасуљевог жишка и кестењастог брашанара (Слика 6.). Број угинулих јединки је праћен након 24 и 48 сати приказан као проценат (%) смртности.

Тест репелентне активности:

Тест репелентности је изведен у олфактометру са 6 кракова (Слика 7.). Исечци филтер папира су третирани са 2 µL уља, предходно растворених емулгатором Tween 80 (0,1%) у концентрацији од 0,5; 1 и 2%, односно само раствором емулгатора за контроле и инсектицидом К-Обiol у количини 60 mL на 10 L воде. Исечци су стављени у стаклене виале причвршћене за сваки крак олфактометра.

У три крака су стављени третирани исечци, а у остале три виале контролни исечци папира. У централни отвор олфактометра, уношено је по 10 јединки сваког тест инсеката (имага пиринчаног и пасуљског жижака и кестењастог брашнара). Након 1 и 2h бележен је број јединки у сваком краку. Процена репелентног дејства се заснивала на индексу репелентности (ИР).

ИР је одређиван на основу броја јединки на контролном и третираном „краку“ према формули:

$$\text{ИР} = (\text{К} - \text{Т} / \text{К} + \text{Т}) * 100$$

Где су:

ИР – Индекс преферентности

К- број јединки у контролим крацима

Т- број јединки у крацима са третираним исечцима

Класификација репелентне активности извршена је према индексу репелентности (ИР) коришћењем скале коју су креирали Talukder and Howse (1993). Према скали постоји пет класа ботаничких препарата. Негативне вредности су окарактерисане као привлачна активност (Табела 2.).

Табела 2. Класе ботаничких препарата на основу ИР (Talukder and Howse.,1993)

Врста	ИР	Ниво репелентности
	< 0,01	Привлачно
0	> 0,01 до < 0,1	Неутрално
I	0,1-20,0	Неутрално
II	20,1-40,0	Слабо репелентно
III	40,1-60,0	Репелентно
IV	60,1-80,0	Јако репелентно
V	80,1-100,00	Изузетно репелентно

Слика 6. Тест контактне токсичности
(фото: Шкорић, 2024)

Слика 7. Тест репелентног дејства у б-краком
олфактометру (фото: Шкорић, 2024)

5. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

5.1. ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА САДРЖАЈА УЉА И ОДРЕЂИВАЊЕ МСНОКИСЕЛИНСКОГ САСТАВА

Резултати садржаја масних киселина (Табела 3.) у три различите врсте уља (Огриол, уље ланика, уље каринате) показују (Слика 8.) да у уљу Огриола доминира C18:1-cis-9 са 61,31%. У уљу ланика највећи садржај има C18:3-cis-9,12,15 (ALA) са 32,55 %, док у уљу каринате највећи удео има C22:1-cis-13 (Егусиc Асид) са 33,95%.

Масна киселина C18:3-cis-6,9,12 (GLA) са 0,338% је била присутна само у уљу ланика, док је киселина C20:3-cis-8,11,14 присутна само у уљу ланика и преарату Огриол, док је масна киселина C20:3-cis-11,14,17 присутна у уљу ланика и каринате.

Масне киселине C20:4-cis-5,8,11,14 , C24:0 и C23:0 нису присутне ни у једном од узорака тестираних уља.

Табела 3. Садржај масних киселина у биљним уљима

Узорак		Огриол	Ланик	Карината
		100	100	100
Р. бр.	Име	Садржај масне киселине у уљу (%)	Садржај масне киселине у уљу (%)	Садржај масне киселине у уљу (%)
1	C4:0	*	*	*
2	C6:0	*	*	*
3	C8:0	*	*	*
4	C10:0	*	*	*
5	C11:0	*	*	*
6	C12:0	*	*	*
7	C13:0	*	*	*
8	C14:0	0,13	0,10	0,10
9	C14:1	1,78	1,95	1,92
10	C15:0	0,06	0,09	0,08
11	C15:1	*	*	*
12	C16:0	5,06	5,97	3,74
13	C16:1	0,36	0,13	0,16
14	C17:0	0,46		0,42
15	C17:1	*	*	*
16	C18:0	1,65	2,46	1,09
17	C18:1-trans-9	4,54	1,49	1,38

5.2. БИОЛОШКИ ТЕСТОВИ СА ИНСЕКТИМА

Контактна токсичност

Резултати биотеста контактне токсичности (Табела 4.) указују на значајне разлике у ефикасности биљних уља, као и зависност процента смртности од примењене концентрације.

Највиша смртност **пиринчаног жишка** (Графикон 2.), након 24 часа експозиције је забележена у третману са комерцијалним препаратом К-обиол, и износила је 87,1%, док је од биљних уља, једино уље ланика у концентрацији 2% изазвало 33,5% смртности. Након 48 часова, смртност се у третману са уљем ланика, у концентрацији 2%, значајно повећала и износила је 77%, те је статистички била знатно виша од смртности у свим осталим третманима са биљним уљима. Једино је препарат К-обиол изазвао вишу смртност (100%) наком истог периода посматрања. Статистички значајна разлика између третмана и концентрација је забележена и након 24 и 48 часова ($F=679,56^{**}$, $411,89^{**}$, респективно).

Графикон 2. Смртност пиринчаног жишка у третманима

У случају **пасуљевог жишка** (Графикон 3.), након 24 часа, једино је препарат К-обиол изазвао значајну смртност инсеката (76%). Међутим, након 48 часова, и са повећањем концентрације, уље ланика је изазвало значајнију смртност. При концентрацији од 0.5% она је износила 53,5%, при концентрацији 1% 54,6%, док је највећа смртност, од 67,1 % изазвана при концентрацији од 2%.

Међутим, ипак је статистички значајно највишу смртност након 48 часова изазвао препарат К-обиол од 97%. Статистички значајна разлика између третмана и концентрација је забаллежена и након 24 и 48 часова ($F=368,1^{**}$, $354,8^{**}$, респективно).

Графикон 3. Смртност пасуљевог жишка у третманима

Резултати биотеста са **кестењастим брашнар**ом (Графикон 4.) показују да је препарат К-обиол изазвао значајни проценат смртности, који је после 24 сата износило 65%, а после 48 часова 89,1%. Резултати у случају кестењастог брашнара указују на то да је потребно тестирати и друга биљна уља како би се пронашли довољно ефикасни ботанички препарати, који би послужили као алтернатива хемијски синтетисаним инсектицидима. Статистички значајна разлика између третмана и концентрација је забаллежена и након 24 и 48 часова ($F=124,8^{**}$, $231,4^{**}$, респективно).

Графикон 4. Смртност кестењастог брашнара у третманима

Данканов тест вишеструких поређења указује на статистички високо значајне разлике у ефикасности (смртности) примењених уља у зависности како третмана, концентрације, тест инсекта и времена посматрања.

Табела 4. Смртност (%) принчаног и пасуљевог жишка и кестењастог брашнара у различитим тременима биљним уљима и инсектицидом К-обиол

Третман	Пиринчани жишак		Пасуљев жишак		Кестењаста брашнара	
	24h	48h	24h	48h	24h	48h
Карината уље (0,5%)	0 ±0,0 д	0 ±0,0 е	2,0 ±0,0 ц	8,5 ±1,5 д	0 ±0,0 б	0 ±0,0 ц
Карината уље (1%)	0 ±0,0 д	11,3 ±2,7 д	2,1 ±0,1 ц	11,2 ±3,1 д	0 ±0,0 б	0 ±0,0 ц
Карината уље (2%)	1,5 ±0,5 цд	19,5 ±2,5 д	5,5 ±1,5 бц	18,0 ±3,0 цд	0 ±0,0 б	0 ±0,0 ц
Уље ланика (0,5%)	7,5 ±1,5 ц	33,0 ±5,0 б	13,0 ±5,0 б	53,5 ±4,5 б	0 ±0,0 б	0 ±0,0 ц
Уље ланика (1%)	17,3 ±3,0 б	43,2 ±1,4 б	13,0 ±2,0 б	54,6 ±5,1 б	0 ±0,0 б	0 ±0,0 ц
Уље ланика (2 %)	33,5 ±4,5 б	77,0 ±4,0 б	17,0 ±1,0 б	67,1 ±3,1 б	0 ±0,0 б	0 ±0,0 ц
Огриол (0,5%)	6,0 ±1,0 ц	27,5 ±5,5 ц	9,0 ±2,0 б	35,5 ±4,5 ц	0 ±0,0 б	0 ±0,0 ц
Огриол (1%)	4,5 ±1,5 ц	28,0 ±3,0 ц	9,0 ±1,0 б	37,5 ±1,5 ц	0 ±0,0 б	0 ±0,0 ц
Огриол (2%)	4,0 ±2,0 ц	31,0 ±4,0 ц	11,5 ±2,5 б	35,5 ±3,5 ц	0 ±0,0 б	4,5 ±1,5 б
К-обиол	87,1 ±0,1 а	100,0 ±0,0 а	76,0 ±3,0 а	97,0 ±1,0 а	65,0 ±5,0 а	89,1 ±4,5 а
Контрола	0 ±0,0 д	3 ±0,0 е	0 ±0,0 ц	0 ±0,0 е	0 ±0,0 б	0 ±0,0 ц
Ф вредност	679,56**	411,89**	368,1**	354,8**	124,8**	231,4**

±SD – стандардна девијација; мала слова иза вредности представљају разлике у нивоу значајности; вредности са истим малим словима су на истом нивоу значајности; НЗ – није значајна разлика; * - статистички значајана разлика за ниво значајности 0,5; ** - статистички значајана разлика за ниво значајности 0,1;

Биотест репелентности:

Резултати теста репелентности (Табела 5.) биљних уља указују да су после 24 часа уље ланика и каринате испољили изузетну репелентност за пиринчаног жишка, и јаку репелентност (уље ланика) према пасуљевом жишку. У случају кестењастог брашнара само је уље каринате испољило јако репелентно дејство.

Табела 5. Репелентна активност тестираних екстраката и уља после 24h

Третман	Пиринчани жишак		Пасуљев жишак		Кестењаста брашнара	
	ИР	Активност	ИР	Активност	ИР	Активност
Уље каринате	10 0	Изузетно репелентно	14,3	Неутрално	60	Јако репелентно
Уље ланика	10 0	Изузетно репелентно	77,8	Јако репелентно	-33,3	Привлачно
Огриол	86	Јако репелентно	25	Неутрално	21,4	Неутрално
Контрола	-25	Привлачно	0	Нема репелентности	-20	Привлачно

У истраживањима Piravi-vanak (2022), идентификовано је 18 масних киселина у уљу ланика, са доминантним масним киселинама: еикозенична, линолна, α -линоленска и олеинска киселина. Садржај α -линоленске киселине се кретао у интервалу од 28,0–50,3%. Еикосенојска и ерука киселина су типичне за уља екстрахована из биљака породице Cruciferaeae (Абрамовић и Абрам, 2005). Утврђено је да ове масне киселине инхибирају оксидацију и таложење масти код људи и животиња (Kurasiak-Popowska, 2019). Ова чињеница чини уље ланика мање вредним као додаток исхрани.

Седамнаест масних киселина је квантификовано у уљу добијеном од *Brassica carinata*, при чему је ерука киселина била најзаступљенија, затим следе олеинска, линолна и линоленска киселина (Abdelazim Mohdaly, 2022; Ramadan, 2022), што је у сагласности са резултатима овог рада. Ерука киселина је такође вредна сировина у производњи амфифилних једињења, пластификатора и полимера. Дакле, могуће је развијати генотипове са високим садржајем ерука киселине, за потребе различитих индустрија (Топсеа, 2013). Поред наведеног, утврђено је да уље *B. carinata* садржи и елаидинску, паилинску, еикозапентаенску и докосавтетраенску киселину, којих нема у уљу ланика, што може идвојити ову биљну врсту као посебну по питању одређених потенцијалних намена, али и смањене биолошке активности.

Неколико публикација указује на значај биљних метаболита за отпорност биљака, што се испољава преко утицаја на кључне физиолошке процесе инсеката. Богат састав семена првенствено ланика, чини ову биљну врсту потенцијалним извором биоактивних компоненти за производњу биопестицида, са широким механизмом деловања. Уље има физички ефекат, јер доводи до затварања трахеја инсеката, док биоактивна једињења растворена у њему, првенствено молекули нерастворљиви у мастима, могу имати репелентне или инсектицидне својства.

Резултати истраживања пружају информацију о могућности примене наведених биљних уља као репелента и биоинсектицида. Резултате у вези са утицајем масних киселина на развој житног жишка (*S. granarius*), изнео је Nietupski (2021), који наводи да је интензитет развоја ове врсте, у значајној корелацији са повишеним садржајем засићених и незасићених масних киселина у семену. Резултати истраживања су указали да су значајну улогу у стимулацију продукције потомства житног жишка имале масне киселине из група C 18:1 и C 20:1.

Насупрот томе, масне киселине С 15:0, С 16:1 и С 18:3, које су одређене у повишеној количини у семену сорти пшенице Speedway, KVS Livius и Julius, допринеле су смањењу продукције потомства ове штеточине. Масне киселине које могу деловати као репеленти за ову врсту инсеката, првенствено једињења С 15:0 (до 0,01%), С 16:1 (до 0,015%) и С 18:3 (до 0,33%), су одређене у малим количинама у семену сорти пшенице Speedway, KVS Livius и Julius.

У раду је по први пут испитана биолошка активност уља ланика и *B.carinata*, према штеточинама ускладиштених прозивода, што представља значајан допринос интегралној заштити семена.

Међутим, из тог разлога, не постоје литератруни наводи који би потврдили или оповргли добијене резултате. Salem et al. (2007) наводе да је површински третман семена пшенице екстрактом уљане репице *Brassica napus* веома ефикасан и да је изазвао 51,8 и 45,0% смртности одраслих пиринчаних жижака (*S. oryzae*), што није у складу са резултатима нашег истраживања, где је ово биљно уље испољило најнижу ефикасност, односно изазвао најнижи проценат смртности. Међутим, треба имати у виду да се у овом раду испитивало контактано дејство док је у раду наведених аутора, испитивана контактано-дигестивна активност.

Изнето указује на растућу потребу за испитивањем биолошке ефикасности биљних уља које потичу из мање гајених усева, поготово у контексту циркуларне биоекономије и климатских промена.

6.ЗАКЉУЧАК

На основу ових истраживања, може се закључити:

1. Биљна уља су показала значајну ефикасност када је реч о контактної токсичности у различитим биотестовима. Наиме, код тестирања смртности пиринчаног жишка (*Sitophilus oryzae*), највиша стопа смртности забележена је након 48 сати третмана са уљем ланика (*Camelina sativa*) у концентрацији од 2%, која је износила импресивних 77%. Ови резултати указују на потенцијал уља ланика као природног пестицида у контроли штеточина.
2. Код пасуљев жижак (*Acanthoscelides obtectus*), најефикаснији третман постигнут је употребом препарата К-обиол, који је изазвао смртност од чак 97% након истог временског периода од 48 сати. Налази наглашавају важност ових препарата у борби против испитиваних штеточина.
3. У случају кестењастог брашнара (*Tribolium castaneum*), препарат К-обиол је показао изванредне резултате, са смртношћу од 89,1% након 48 сати излагања.
4. Истраживања у виду теста репелентности су показала да након 24 сата, уље ланика и уље каринате (*Brassica carinata*) су показали изузетну репелентност према пиринчаном жишку, док су имала и изражену репелентност према кестењастом брашнару. У тестирању репелената према пасуљевом жишку, једино је уље каринате испољило јако репелентно дејство, што указује на специфичне механизме деловања ових уља.
5. Анализа садржаја масних киселина у различитим биљним уљима показала је да у уљу Огриол, доминира масна киселина C18:1-cis-9, која чини 61,31% укупног састава. Уље ланика је богато алфа-линоленском киселином (C18:3-cis-9,12,15), чији садржај износи 32,55%. С друге стране, уље каринате садржи највећи удео еруке киселине (C22:1-cis-13) са 33,95%. Ови састави указују на различите хемијске профиле уља, што може утицати на њихову ефикасност у контроли штеточина.

7. ЛИТЕРАТУРА

1. Abdelatti Z.A.S., Hartbauer M. (2020): Plant Oil Mixtures as a Novel Botanical Pesticide to Control Gregarious locusts. *Journal of Pest Science*, 93, 341-353.
2. Abdelazim Mohdaly A.A., Ramadan M.F. (2022): Characteristics, Composition and Functional Properties of Seeds, Seed Cake and Seed Oil from Different Brassica Carinata Genotypes. *Food Bioscience*, 48, 100752.
3. Abramovič H., Abram V. (2005): Physico-Chemical Properties, Composition and Oxidative Stability of Camelina Sativa Oil. *Food Technol. Biotechnol.*, 43, 63–70.
4. Ačanski J., Gvozdenac S., Radenković M., Prvulović D., Tanasković S., Horvatić M. (2023): Effect of four plant extracts on the mortality population growth and fluctuating asymmetry of *Sitophilus oryzae*. *Entomologia Experimentalis et Applicata*, 171, 8, 611-620.
5. Berti M., Gesch R., Eynck C., Anderson J., Cermak S. (2016): Camelina uses, genetics, genomics, production, and management. *Industrial crops and products*, 94, 690-710.
6. Bursić V., Gvozdenac S., Tanasković S., Meseldžija M., Vuković G., Dedić B., Prvulović, D. (2015): Determination of fenolic compounds in plant extracts by HPLC-DAD. *Plant Protection Society of Serbia*, 359-364.
7. Campolo, O., Giunti, G., Russo A., Palmeri V., Zappalà, L. (2018): Essential oils in stored product insect pest control. *J. Food Qual.*, 1–18. doi: 10.1155/2018/6906105
8. Divekar, P. (2023): Botanical pesticides: An eco-friendly approach for Management of Insect Pests. *Acta Scientific Agriculture (ISSN: 2581-365X)*, 7,2.
9. Goyal A., Tanwar B., Kumar S.M., Kumar V., Sharma V., Son, S. (2021): Rapeseed/Canola (Brassica napus) Seed. *Oilseeds: Health Attributes and food applications*, 47-57.
10. Grdiša M., Gršić K. (2013): Botanical Insecticides in Plant Protection. *Agriculturae Conspectus Scientificus*, 78, 2, 86-89.

11. Gvozdenc S., Inđić D., Vuković S., Grahovac M., Tanasković S. (2012): Antifeeding Activity of Several Plant Extracts Against *Lymantria dispar* L. (Lepidoptera: Lymantriidae) Larvae. *Pesticides and Phytomedicine/Pesticidi i fitomedicina*, 27(4).
12. Gvozdenc S., Kiproviski B., Aćimović M., Stanković-Jeremić J., Cvetković M., Bursić V., Ovuka J. (2021): Repellent activity of *Cymbopogon citratus* essential oil against four major stored product pests: *Plodia interpunctella*, *Sitophilus oryzae*, *Acanthoscelides obtectus* and *Tribolium castaneum*. *Serbian Journal of Agricultural Sciences*, 70, 4, 140-148.
13. Gvozdenc S., Prvulović D., Bursić V., Tanasković S., Tatić M., Ovuka J., Vukajlović F. (2018): Insecticidal and antifeeding activity of several botanicals against *Rhyzopertha dominica* Fabricius. *Integrated Protection of Stored Products*, 130, 49-54.
14. Gvozdenc S., Šučur J., Manojlović A., Prvulović D., Malenčić Đ. (2018): Influence of winter savory (*Satureja montana*) aqueous extract on mortality of lesser grain borer (*Rhyzopertha dominica*). *Botanica Serbica*, 42, 2, 277-281.
15. Gvozdenc S., Tanasković S., Ovuka J., Vukajlović F., Čanak P., Prvulović D., Sedlar A. (2019): Low temperature tolerance of *Plodia interpunctella*, *Sitophilus oryzae* and *Sitophilus zeamais*- the prevalent pests of stored maize in Serbia. *Acta Agriculture Serbia*, 48, 143-155.
<https://www.pesticidi.org/products/Ogriol>
16. Ibrahim FM. (2015): Chemical composition, medicinal impacts and cultivation of camelina (*Camelina sativa*): *International Journal of PharmTech Research* ,8, 114-22.
17. Khan S., Taning C., Boneneure E., Mangelinckx S., Smagghe, G., Shah M. (2017): Insecticidal activity of plant-derived extracts against different economically important pest insects. *Phytoparasitica*, 45, 113-124.
18. Kilani-Morakchi, S., Morakchi-Goudjil, H., Sifi, Karima (2021): Azadirachtin-Based Insecticide: Overview, Risk Assessments, and Future Directions. *Frontiers in agronomy*, 3, 676208.
19. Kljajić P., Andrić G., Pražić-Golić M., Jokić G., Vuković S. (2016): Pests of the stored grains and their control. *Biljni lekar*, 44, 5-6, 527-540.

20. Kouninki H., Hance T., Noudjou F.A., Lognay G., Malaisse F., Ngassoum M.B., Marongmetsem P.M., Ngamo L.S.T., Haubruge E. (2007): Toxicity of some terpenoids of essential oils of *Xylopiya aethiopica* from Cameroon against *Sitophilus zeamais* Motschulsky. *Journal of Applied Entomology*, 131: 269–274.
21. Kurasiak-Popowska D., Rynska B., Stuper-Szablewska K. (2019): Analysis of Distribution of Selected Bioactive Compounds in *Camelina Sativa* from Seeds to Pomace and Oil. *Agronomy*, 9, 168.
22. Magierowicz, K., Górska-Drabik, E., Golan, K. (2020): Effects of Plant Extracts and Essential Oils on the Behavior of *Acrobasis advenella* (Zinck.) Caterpillars and Females. *Journal of Plant Diseases and Protection*, 127, 63-71.
23. Marjanović-Jeromela, A., Cvejić, S., Mladenov, V., Kuzmanović, B., Adamović, B., Stojanović, D., Volmann, J. (2021): Technological quality traits phenotyping of *Camelina* across multienvironment trails. *Acta Agricultural Scandinavica, Section B- Soil and Plant Science*, 71, 8, 667-673.
24. Matteo, R., L., R. C., ,LJ., Pagnotta, E., Angelini, L., Spugnoli, P., Tavarini, S., Ugolini, L., Foschi, L., Lazzeri, L. (2020): *Camelina* (*Camelina sativa* L. Crantz) under low-input management systems in northern Italy: Yields, chemical characterization and environmental sustainability. 2020 in *Italian Journal of Agronomy*, DOI: 10.4081/ija.2020.1519
25. Mondor, M., Javier, A., Alvarez, H. (2022): *Camelina sativa*, composition, attributes and applications: A Review. *European Journal of Lipid Science and Technology*, 124, 3.
26. Muhammad, A., Kashere, M.A. (2021): Neem, *Azadirachta indica* L. (A. Juss): An Eco-Friendly Botanical Insecticide for Managing Farmers' Insects Pest Problems— A Review. *FUDMA Journal of Sciences*, 4(4), 484-491.
27. Ngegba, P. M., Cui, G., Khalid, M. Z., Zhong, G. (2022): Use of botanical pesticides in agriculture as an alternative to synthetic pesticides. *Agriculture*, 12, 5, 600.
28. Nietupski M, Ludwiczak, E., Cabaj, R., Purwin, C., Kordan, B. (2021): Fatty Acids Present in Wheat Kernels Influence the Development of the Grain Weevil (*Sitophilus granarius* L.). *Insects*, 8, 12(9), 806. doi: 10.3390/insects12090806. PMID: 34564246; PMCID: PMC8469802.
29. Paponja, I., Rozman, V., Liška, A. (2020): Natural Formulation Based on Diatomaceous Earth and Botanicals against Stored Product Insects. *Insects*, 11, 9, 2-4.

30. Piccinini, E., Ferrari, V., Campanelli, G., Fusari, F., Righetti, L., Pagnotta, E., Lazzeri, L. (2015): Effect of Two Liquid Formulations Based on *Brassica Carinata* Co-Products in Containing Powdery Mildew on Melon. *Industrial Crops and Products*, 75, 48-53.
31. Piravi-vanak, Z., Azadmard-Damirchi, S., Kahrizi, D., Mooraki, Nargess, Ercisli, S., Savage, G.P., Rostami Ahmadvandi, H., Martinez, F. (2022): Physicochemical Properties of Oil Extracted from *Camelina (Camelina sativa)* Seeds as a New Source of Vegetable Oil in Different. *Journal of Molecular Liquids*, 345, 117043.
32. Popović, A., Šučur, J., Orčić, D., Štrbac, P. (2013): Effects of Essential oil formulations on the adult insect *Tribolium castaneum* (HERBST) (Coleoptera: Tenebrionidae). *Journal of Central European Agriculture*, 14, 2, 181-193.
33. Quesada, C.R., Sadof, C.S. (2017): Efficacy of Horticultural Oil and Insecticidal Soap against Selected Armored and Soft Scales. *Horttechnology*, 27, 618–624.
34. Righini, D., Zanetti, F., Monti, A. (2016): The bio-based economy can serve as the springboard for camelina and crambe to quit the limbo. *Oilseeds Fats Crops Lipids*, 23.
35. Roman, P. (2016): History, Presence and Perspective of Using Plant Extracts as Commercial Botanical Insecticides and Farm Products for Protection against Insects—A Review. *Plant Protection Science*, 52(4).
36. Ruiu, L. (2018): Microbial Biopesticides in Agroecosystems. *Agronomy*, 8, 235.
37. Rzyńska, K., Stuper-Szablewska, K., Kurasiak-Popowska, D. (2024): Diverse approaches to insect control: Utilizing *Brassica carinata* (A.) and *Camelina sativa* (L.) Crantz oil as modern bioinsecticides. *Forests*, 15, 1, 105. <https://doi.org/10.3390/f15010105>
38. Said, P., Pashte, V. (2015): Botanicals: The protectants of stored grains pests. *Trends in biosciences*, 8, 15.
39. Salem, S., Abou-Ela, R., Matter, M., El-Kholy, M. (2007): Entomocidal effect of *Brassica napus* extracts on two stored pests, *Sitophilus oryzae* (L.) and *Rhyzopertha dominica* (Fab.) (Coleoptera). *Journal of Applied Sciences Research*, 16, 317-322.
40. Seepaul, R., Kumar, S., Iboyi, J., Bashyal, M., Stansly, T., Bernelt, R., Boote, K., Mulvaney, M., Small, I., George, S., Wright, D. (2021): *Brassica carinata*: Biology an agronomy as a biofuel crop. *Global Change Biology Bioenergy*, 13, 4, 582-599.

41. Siegwart, Myriam, Grailot, B., Blachere Lopez, C., Besse, S., Bardin, M., Nicot, Ph., Lopez-Ferber, M. (2015): Resistance to Bio-Insecticides or How to Enhance Their Sustainability. A Review. *Frontiers in plant science*, 6, 381.
42. Suteu, D., Rusu, L., Carnen, Z., Badeanu, M., Daraban, G. (2020): Challenge of Utilization Vegetal Extracts as Natural Plant Protection Products. *Applied sciences*, 10, 24, 2-5.
43. Šučur, J., Gvozdenac, S., Anačkov, G., Malenčić, Đ., Prvulović, D. (2016): Allelopathic effects of *Clinopodium menthifolium* and *Salvia sclarea* aqueous extracts. *Zbornik matice srpske za prirodne nauke*, 131, 177-188.
44. Šučur, J., Prvulović, D., Anačkov, G., Malenčić Đ. (2018): Antioxidant potential of *Clinopodium menthifolium*, *Satureja montana* and *Salvia sclarea* (Lamiaceae) extracts. *Zbornik Matice srpske za prirodne nauke*, 134, 9-18. doi: 10.2298/ZMSPN1834009S
45. Talukder, F.A., Howse, P.E. (1993): Deterrent and insecticidal effects of extracts of pithraj, *Aphanamixis polystachya* (Meliaceae), against *Tribolium castaneum* in storage. *Journal of Chemical Ecology*, 19, 2463–2471.
46. Toncea, I., Necseriu, D., Prisecaru, T., Balint, L.N., Ghilvacs, M., Popa, M. (2013): The Seed's and Oil Composition of Camelia—First Romanian Cultivar of *Camelina* (*Camelina sativa*, L. Crantz). *Romanian Biotechnological Letters*, 18(5), 8594-8602.
47. Vuković S., Lazić S., Šunjka D., Žunić A., Bošković D. (2021): Effects of essential oils on *Sitophilus oryzae* (L.) and *Tribolium castaneum*. *Plant Protection Society of Serbia*, 125-129.
48. Weaver, D. K., Subramanyam, K. (2000): In Bhadriraju Subramanyam and David W. Hagstrum eds *Alternatives to Pesticides in Stored-Product IPM*. Kluwer Academic Press, Boston. Botanicals, 303-320.
49. Вељковић В., Марјановић-Јеромела А., Рајковић Д., Стаменковић О. (2022): Ланик-Могућност у производњи уља и биогорива. Универзитет у Нишу. Технолошки факултет у Лексовцу, 60-68.
50. Вуковић, С., Шуњка, Д. (2021): Биопестициди. Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет, Нови Сад, 8-10.
51. Гвозденац, С., Инђић, Д., Вуковић, С., Шуњка, Д., Милетић, В. (2013): Ботанички инсектициди и њихова примена у заштити биљака. *Биљни лекар*, 41, 5, 548-556.

52. Гвозденац. С., Првуловић, Д., Бурсић, В., Танасковић, С. (2023): Природни производи у сузбијању штеточина ускладиштених производа: Изазови и могућности. Репозиторијум Института за ратарство и повртарство.

Интернет адресе коришћене у раду:

<https://www.pesticidi.org/>, приступљено 14.08.2024.

<https://www.pesticidi.org/products/Ogriol>, приступљено 14.08.2024.